

Empreendedor Aprendiz: Estratégias para identificar oportunidades e inovar em um mercado competitivo

Entrepreneur Learner: Strategies for identifying opportunities and innovating in a competitive market

Aprender Empreendedor: Estratégias para identificar oportunidades e inovar em un mercado competitivo

Carlos Eduardo G. dos Santos Dantas

carlos.dantas2@fatec.sp.gov.br

Liliane Xavier da Silva

liliane.silva12@fatec.sp.gov.br

Milena Estefany Brito de Oliveira

milena.oliveira27@fatec.sp.gov.br

Natalie Alencar de Oliveira Andrade

natalie.andrade2@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior

ali.abrao@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Inovação.
Estratégias.
Competitividade.
Empreendedorismo.
Mercado.

Keywords:

Innovation.
Strategies.
Competitiveness.
Entrepreneurship.
Market.

Palabras clave:

Innovación.
Estrategias.
Competitividad.
Espíritu empresarial.
Mercado.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

José Abel de Andrade
Baptista
Sebastiao Marcelo
Fernandes de Azevedo

Resumo:

Empreendedores iniciantes enfrentam desafios como falta de recursos e experiência, mas precisam ser resilientes e aprender com os erros. O seguinte artigo permite refletir sobre as características e os desafios enfrentados por empreendedores de pequeno e médio porte, especialmente em segmentos saturados como o de serviços de beleza e estética. A justificativa deste trabalho se dá pelo fato de como os empreendedores iniciantes podem identificar e aproveitar oportunidades de mercado em um ambiente competitivo, considerando os desafios e as necessidades de inovação? O objetivo geral é analisar as estratégias utilizadas por empreendedores iniciantes de sucesso na identificação e aproveitamento de oportunidades de mercado. O seguinte artigo tem como objetivos específicos analisar o processo do empreendedor; desafios de empreender e identificação de oportunidades; estratégias e inovação. Como metodologia foram utilizadas pesquisas bibliográficas.

Abstract:

Beginning entrepreneurs face challenges such as lack of resources and experience, but they need to be resilient and learn from their mistakes. The following article allows for reflection on the characteristics and challenges faced by small and medium-sized entrepreneurs, especially in saturated segments like beauty and aesthetics services. The justification for this work lies in how beginner entrepreneurs can identify and seize market opportunities in a competitive environment, considering the challenges and the need for innovation. The general objective is to analyze the strategies used by successful beginner entrepreneurs in identifying and leveraging market opportunities. The specific objectives of this article include the entrepreneurial process, challenges of entrepreneurship and opportunity identification, and strategies for opportunity and innovation. Bibliographic research was used as the methodology.

Resumen:

Los emprendedores principiantes enfrentan desafíos como la falta de recursos y experiencia, pero necesitan ser resilientes y aprender de sus errores. El siguiente artículo permite reflexionar sobre las características y los desafíos enfrentados por emprendedores de pequeño y mediano tamaño, especialmente en segmentos saturados como el de los servicios de belleza y estética. La justificación de este trabajo radica en cómo los emprendedores principiantes pueden identificar y aprovechar oportunidades de mercado en un entorno competitivo, considerando los desafíos y la necesidad de innovación. El objetivo general es analizar las estrategias utilizadas por emprendedores principiantes exitosos en la identificación y aprovechamiento de oportunidades de mercado. Los objetivos específicos de este artículo incluyen el proceso emprendedor, los desafíos de emprender y la identificación de oportunidades, y las estrategias de oportunidad e innovación. Se utilizó investigación bibliográfica como metodología.

1. Introdução

Em uma época em que ser empreendedor se tornou quase uma necessidade, é muito importante lembrar que, por trás das novas ideias que vem relacionando a sociedade, existe muito mais do que visão de futuro e talento individual. Análise, planejamento estratégico e operacional, e capacidade de execução são componentes fundamentais para o êxito de empreendimentos inovadores.

É perceptível que empreender não é uma tarefa simples, mas, ao utilizar as ferramentas adequadas no mercado e praticar a inovação, é possível se tornar um diferencial em relação a outras companhias. Para se tornar um empreendedor, é crucial analisar o mercado, identificar as dificuldades de tendência, mudanças tecnológicas e comportamentos dos consumidores, bem como as soluções possíveis.

No Brasil, a preocupação com a formação de pequenas empresas sustentáveis e a necessidade de reduzir as elevadas taxas de falência entre esses empreendedores têm atraído a atenção. Nos últimos anos, as diversas tentativas de estabilização econômica e os impactos da globalização levaram empresas a buscar alternativas para aumentar sua competitividade, cortar custos e se manter no mercado.

Para se tornar um empreendedor, é necessário administrar o seu próprio negócio e criar valor no mercado. É notório que empresas de pequeno porte tendem a não ter uma grande quantidade de recursos devido à sua pequena dimensão.

É necessário que o empreendedor transforme o seu negócio em algo lucrativo ao longo do tempo, utilizando os recursos que dispõe. Uma das consequências imediatas foi o aumento do índice de desemprego, principalmente nas grandes cidades, onde a concentração de empresas é maior, sem alternativas, os ex-funcionários dessas empresas começaram a criar negócios, as vezes mesmo sem experiência no ramo. Atualmente, empreendedores tem se tornado uma prioridade em vários países, incluindo o Brasil, devido à crescente atenção que instituições de ensino, como escolas e universidades, têm dado a esse tema.

Desta forma, surge a seguinte questão, como os empreendedores iniciantes podem identificar e aproveitar oportunidades de mercado em um ambiente competitivo, considerando os desafios, a necessidade de inovação e as constantes mudanças nas preferências dos consumidores? O objetivo geral é analisar as estratégias utilizadas por empreendedores iniciantes de sucesso na identificação e aproveitamento de oportunidades de mercado, objetivos específicos são: O processo empreendedor; desafios de empreender e identificação de oportunidades e estratégias de oportunidade e inovação.

A presente pesquisa tem como objetivo investigar como os empreendedores iniciantes identificam e aproveitam oportunidades de mercado em um ambiente cada vez mais competitivo.

A relevância deste tema reside na importância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico e social. Para mais, a capacidade de identificar oportunidades é um fator crucial para o sucesso dos novos negócios. Apesar da vasta literatura sobre empreendedorismo, ainda há poucos estudos que se concentrem especificamente na perspectiva dos empreendedores iniciantes. Para alcançar os objetivos propostos, será realizada uma pesquisa qualitativa, com base em revisão bibliográfica e entrevistas com um empreendedor iniciante. A análise dos dados coletados permitirá identificar padrões e tendências, contribuindo para a construção do modelo conceitual proposto.

2. Fundamentação Teórica

2.1 O Processo Empreendedor

O empreendedorismo tem se tornado o foco de diversas iniciativas em muitos países. A relevância do tema pode ser notada nas ações realizadas globalmente, com o interesse pelo empreendedorismo está indo além das ações governamentais, atraindo a atenção de várias organizações multinacionais.

De acordo com Dornelas (2007), não existe apenas um único tipo de empreendedor, ou um único modelo-padrão que possa ser identificado. Na obra intitulada Empreendedorismo na prática, o autor

apresenta oito tipos de empreendedores: o empreendedor nato; o empreendedor que aprende; o empreendedor serial; o empreendedor corporativo; o empreendedor social; o empreendedor por necessidade; o empreendedor herdeiro; o "normal".

Segundo Dornelas (2005) "No Brasil o movimento do empreendedorismo iniciou -se em 1990, quando entidades como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de Softwares) foram criadas", antes disso, praticamente não se falava em empreendedorismos e em criação de pequenas empresas.

Para Hisrish (1986, apud Dornelas, 2005, p. 29):

A palavra empreender (entrepreneur) tem origem francesa aquele que assume riscos e começa algo novo, antes de partir para definições mais utilizadas e aceitas, é importante fazer uma análise histórica do desenvolvimento da teoria do empreendedorismo.

Não é necessário nascer com o dom de empreender, de acordo com Pinto (p.24, 2022) "Estude técnicas de gerenciamento, aprenda com grandes líderes e revise onde você está tendo sucesso e falhando, para que possa ajudar os outros a melhorar."

Segundo Anastacio, Marins e Filho (2018) As pessoas com o perfil empreendedor tendem a ter uma capacidade de promover um impacto positivo na sociedade, em relação a economia.

O desenvolvimento do empreendedorismo é um processo contínuo que envolve uma combinação de aprendizagem, prática e desenvolvimento pessoal. Ao se comprometer com seus objetivos, pode fortalecer suas habilidades empreendedoras e assim aumentar suas chances de sucesso. Ter ideias inovadoras que sempre mudam os mercados e as empresas, proporcionando lições importantes para os líderes.

De acordo com Pinto (2022) é preciso buscar profissionais com habilidades específicas no ramo de atuação da organização, o que nem sempre é simples. Identificar talentos com perfil empreendedor, proativo, inovador e comprometido com os objetivos da organização pode exigir um processo seletivo rigoroso e criterioso.

De acordo com Chiavenato (2012), por trás das grandes organizações empresariais, que dominam vastos mercados e negócios significativos, existem pequenos nichos que muitas vezes passam despercebidos. Esses nichos precisam ser identificados e aproveitados por empreendimentos de pequeno e médio porte, tendo em vista que as grandes empresas não conseguem localizá-los em seus horizontes amplos. Outrossim, Chiavenato enfatiza que, para que um negócio prospere, é essencial um planejamento prévio para compreender e articular todas as variáveis envolvidas de maneira eficaz. O empreendedor, com sua sensibilidade para os negócios e capacidade de identificar oportunidades, desempenha um papel crucial nesse processo.

O empreendedor que aprende, encontra uma oportunidade de negócio atraente, quando menos esperava, abraçando-a. Antes de se encontrar nessa situação favorável, esse perfil nunca havia considerado abrir uma empresa, focando toda a sua atenção em seguir carreira dentro de uma grande corporação. Frequentemente, é um indivíduo que se torna empresário por meio de uma parceria, em vez de tomar a iniciativa por conta própria, adquirindo experiência para enfrentar os desafios do mercado ao longo do caminho (SENAC, 2024).

Segundo Dornelas (2008) as principais características dos empreendedores de sucesso são a capacidade de serem visionários, saber tomar decisões e implementar suas ações rapidamente, fazer a diferença agregando valor aos produtos e serviços que introduzem no mercado, saber explorar ao máximo suas oportunidades, possuir determinação, dinâmica e dedicação, são bem relacionados, otimistas e apaixonados pelo que fazem, planejam, são líderes e formadores de equipes, detêm conhecimento e geram valor para a sociedade.

Em cada estágio diferente do desenvolvimento de um novo empreendimento, existem diferentes mudanças significativas que precisam ser superadas para que a transição seja bem-sucedida como:

Reconhecimento de oportunidades: pesquisas e construção de oportunidades. Este estágio requer a capacidade de conectar tecnologia ou conhecimento específico a aplicações de negócios e é baseado em combinação de habilidades, experiência, julgamento e circunstâncias. Uma questão fundamental nesta fase é a capacidade de sintetizar o conhecimento científico e as percepções do mercado, o que pode aumentar com o capital social do empreendedor, parcerias e outras interações (BESSAND E TIDD, 2009).

Comprometimento empreendedor: ações consistentes e persistência que ligam o empreendedor ao negócio em desenvolvimento. Esta etapa geralmente requer decisões difíceis, como continuar ou não o projeto (BESSAND E TIDD, 2009).

Credibilidade do empreendimento: É fundamental que o empresário disponha dos meios necessários para obter os fundos e outros recursos necessários ao funcionamento do negócio. A credibilidade depende da equipe do projeto, dos principais clientes e outros relacionamentos, e do capital social. A falta de experiência empresarial e a incapacidade de reconhecer suas limitações são problemas sérios nesta fase (BESSAND E TIDD, 2009).

Como bem nos assegura Bessand (2009) o empreendedorismo não é apenas o resultado de uma ideia brilhante. A abordagem empreendedora normalmente assume que o conceito e a ideia de negócio que foram identificados e o principal trabalho a ser feito é desenvolver um plano de negócios para implementá-lo. Porém identificar, avaliar e definir as ideias em conceitos de negócio é a questão mais importante.

2.2 O processo empreendedor desafios de empreender identificação de oportunidades

A noção de empreender passou a ser recorrente nas conversas nos últimos anos, reforçando a necessidade de que o indivíduo busque o sucesso por meio de seu esforço, crescimento da empresa, do seu grupo de colaboradores, e da economia de forma geral.

Nesse contexto, o principal responsável por esse processo de transformação é o empreendedor, que, com sua personalidade, valores e habilidade de utilizar os recursos disponíveis, atua de maneira eficaz em meio a ambientes diversos, visualizam a geração de oportunidades em todas as esferas. Trata-se, de um círculo de trabalho, na medida em que a ação positiva dos empreendedores impulsiona a oferta de novos produtos e serviços, estimulando a concorrência e os hábitos do mercado consumidor.

Segundo Halicki (2012, p. 59) “o profissional empreendedor é o responsável pela identificação das oportunidades, ameaças, riscos e possibilidades, bem como pela introdução inovadora de tecnologias de ponta, realizando o papel de agente de transformação. De forma simples, o empreendedor interfere no desenvolvimento do espaço em que está inserido, com qualidade, ética, responsabilidade e conhecimento”.

A identificação de novas oportunidades também é fator preponderante para alavancar o posicionamento de novos negócios na economia.

Chagas e Freitas (2001, p.2) alertam que “a empresa que não se adaptar ao novo modelo empresarial, em que a competição tende a ser cada vez maior, está com sua sobrevivência ameaçada”. Destacam ainda que “o empreendedorismo é uma estratégia chave para o sucesso de uma empresa, e envolve a capacidade de mudar e inovar rapidamente”

Para Halicki (2012) “o ambiente de negócios vem sofrendo modificações nos últimos anos o mercado globalizado exige das empresas um ajuste e investimento sério e consciente em inovação, desde os processos, produtos ou serviços e estratégias econômicas.” Oportunidades podem ser únicas e, portanto, não devem ser desperdiçadas.

Dornelas (2008, p. 37) é enfático ao colocar que “uma ideia sozinha não vale nada; em empreendedorismo, elas surgem diariamente. O que importa é saber desenvolvê-las, implementá-las e construir um negócio de sucesso”.

Nenhum empreendedor nasce com o conhecimento e a experiência necessários para reconhecer negócios, entender como funcionam e compreender por que alguns são bem-sucedidos e outros fracassam. Esse conhecimento tem de ser adquirido com dedicação e esforço, observando negócios bem-sucedidos, medíocres e fracassados. O candidato a empreendedor deve explorar todas as oportunidades para aprender. Deve, sempre que possível, tentar entender os negócios que estão a sua volta falando com os empreendedores, com seus empregados, consumidores, fornecedores e concorrentes. Com essa dedicação e esforço, ele vai desenvolvendo, passo a passo, o conhecimento e a experiência necessários para entender, avaliar e escolher um bom negócio. Com o tempo, o candidato a empreendedor, observando uma loja ou um anúncio, compreenderá como funciona o negócio que a loja ou anúncio representa, se tem sucesso, se é mais um dos milhares de negócios medíocres ou, mesmo, se vai fracassar (DEGEN, 2009, p. 29).

Pimentel (2008, p. 34) salienta que, diariamente, temos uma infinidade de pensamentos, e que esses pensamentos podem ou não resultar em ideias. O autor esclarece que “uma ideia representa apenas 5% do potencial de sucesso, os outros 95% estão localizados na identificação de oportunidades com relação à ideia, sua aplicação prática, se existe mercado para ela e se há condições de implantá-la”.

A partir da colocação de Dornelas (2008, p. 39) fica clara a possibilidade de entendermos o que é ideia e o que é oportunidade. O autor enfatiza a importância de estarmos atentos a algumas perguntas fundamentais que, se respondidas de maneira precisa, podem transformar o negócio em um sucesso. “Quais são os clientes que comprarão o produto ou o serviço de sua empresa? qual o tamanho atual do mercado em reais e em número de clientes? O mercado está em crescimento, estável ou estagnando? Quem atende esses clientes atualmente, ou seja, quem são os seus concorrentes?”.

Assim, se todas essas questões não forem respondidas com informações concretas, teremos apenas uma ideia, e não uma oportunidade de mercado. Na Tabela 1, são apresentadas algumas maneiras de identificar uma oportunidade, além de algumas tendências que podem se transformar em oportunidades.

Tabela 1: Identificando oportunidades

O QUE É UMA OPORTUNIDADE?	Para qualificar-se como uma oportunidade, é preciso que o mercado se convença dos benefícios dos produtos e serviços a serem oferecidos pela empresa; O mercado determina as possibilidades de uma ideia tornar-se uma oportunidade de investimento; transformar uma ideia em oportunidade requer tempo e esforço; uma oportunidade deve estar ancorada nas necessidades dos consumidores e numa situação de mercado favorável; alguns modismos representam riscos, pois são oportunidades passageiras.
O MUNDO GIRA E OS NEGÓCIOS MUDAM	A globalização, a tecnologia e a valorização do conhecimento trazem mudanças que se refletem nos negócios; é necessário acompanhar as novas tendências, desenvolvendo negócios alinhados às necessidades dos clientes.
TENDÊNCIAS QUE GERAM OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS	Desenvolvimento de parcerias com os clientes; Globalização econômica: tendência à unificação de mercados; Valorização do conhecimento; Reconhecimento da importância do consumidor; Desenvolvimento de alianças estratégicas com fornecedores e parceiros; Adoção de estratégias de inovação, padronização e adaptação aos clientes; Empreendimentos concorrentes com formatos diversos; Valorização do capital intelectual; Diferenciação pelo serviço prestado ao cliente.

Fonte: IPGN Sebrae (p. 25).

Como afirma Lenzi (2009, p. 49): “antes da concepção de um plano de negócios completo, o empreendedor corporativo deve avaliar a oportunidade que tem em mãos, para evitar desperdício de tempo e recursos em uma ideia que talvez não agregue tanto valor ao negócio”. Avaliar se uma

oportunidade não é uma tarefa simples, pois envolve diversos aspectos, como o entendimento do setor ou área de atuação, o mercado em questão, e as vantagens competitivas dos produtos ou serviços da empresa. Antes de elaborar um plano de negócios detalhado, é fundamental que o empreendedor analise a oportunidade disponível para evitar despesas desnecessárias.

2.3 Estratégias de oportunidade e inovação

O cenário econômico atual é caracterizado por rápidas mudanças tecnológicas, mudanças nas exigências dos consumidores e aumento da concorrência. Neste contexto, os empreendedores devem não só ter uma visão forte para identificar oportunidades, mas também implementar estratégias inovadoras que garantam a relevância dos seus produtos e serviços.

Segundo Costa *et al.* (2011) na era do conhecimento, caracterizado por contínuas e profundas mudanças tecnológicas, organizacionais e institucionais, a inovação atua como fator estratégico de sobrevivência e competição empresarial.

É fundamental que o empreendedor fique atento às tendências de mercado para perceber as mudanças nas preferências dos consumidores. A utilização de ferramentas de análise de dados e a leitura de publicações do setor podem auxiliar na identificação de oportunidades emergentes.

As organizações são motivadas a inserirem inovações tendo por objetivo o aumento de sua competitividade, oferecendo melhores produtos ou para elevarem a eficiência de seus processos produtivos. As inovações inseridas pelas empresas podem ser simples ou complexas. Podem exigir grandes investimentos ou podem ser conseguidas com pequenos investimentos. Podem alterar sua essência e forma de trabalho ou podem ser apenas facilitadoras para seus processos (Souza, 2009).

As empresas que inovam buscam, em última instância, melhorar seu desempenho em vendas ou reduzir custos para aumentar os lucros. Um novo produto ou processo pode oferecer uma vantagem competitiva significativa para quem inova.

A inovação pode impactar positivamente o desempenho da empresa, adicionando valor à sua capacidade, como acontece com melhorias nos processos de produção ou a implementação de novas práticas organizacionais (Souza, 2009).

Segundo Costa *et al.* (2011) o acesso de um empreendedor a oportunidades que podem se transformar em inovações é facilitado por suas redes de relacionamento, o que está intimamente ligado à sua origem. Essa origem está diretamente relacionada à educação recebida pelo indivíduo.

O comportamento inovador nas organizações não acontece por acaso; é resultado de fatores do ambiente externo e/ou interno que exigem mudanças planejadas. A organização formula estratégias para enfrentar essas mudanças e, assim, busca aprender e se adaptar às novas realidades, mantendo sua competitividade. “[...] a inovação em pequenos negócios está intimamente relacionada à personalidade carismática do empreendedor, pois leva o indivíduo a ser mais propenso a riscos e seguir suas convicções.” (Benedetti et al. 2006).

A inovação é um elemento essencial para a sobrevivência e o sucesso das empresas no mercado atual. A capacidade de inovar não se limita a grandes investimentos, mas se manifesta também em pequenas melhorias e ajustes que podem resultar em grandes impactos.

Inovação e competitividade estão interligadas. Pequenas empresas que não adotam práticas inovadoras correm o risco de ser superadas pela concorrência. Portanto, é fundamental usar a inovação como um diferencial e estratégia competitiva. Implementar novas ideias e processos leva à otimização e melhora o posicionamento no mercado (SEBRAE, 2024).

Há um consenso hoje que a inovação constitui a base para a sustentabilidade e o crescimento das firmas. No entanto parece haver um paradoxo quando pesquisas revelam que ela não estaria na lista de prioridades na maioria das empresas Deloitte (2005).

Para Drucker (2004) talvez isso decorra de dois pontos: o elevado risco da atividade e o desconhecimento de que o processo de inovação pode ser gerido como qualquer outra atividade da empresa. O fato é que muito embora os líderes das organizações compreendam que inovar é uma necessidade, pouco sabem sobre o gerenciamento da inovação e da criatividade Riederer (2005).

A escolha de implantar um sistema de gestão da inovação envolve a análise de três aspectos principais: primeiro, a adoção de um modelo referencial que abarque o processo de forma abrangente; segundo a aplicação de técnicas de gestão que conectem as diversas áreas e fases do processo; e, por último, o desenvolvimento de ferramentas específicas que auxiliem na tomada de decisões dos gestores.

A atuação em segmentos de mercado (Estratégia de Segmentação) é uma estratégia interessante para as pequenas empresas. Isso significa dividir o mercado total em grupos com necessidades semelhantes, de tal forma que cada grupo tenha a possibilidade de responder de maneira favorável a uma estratégia específica de mercado. Conforme podemos ver em Longenecker (1997) existem três tipos de estratégias de segmentação de mercado:

A estratégia não-segmentada – quando uma empresa define o mercado total como seu mercado-alvo;

A estratégia de multissegmentação – que reconhece segmentos individuais que têm preferências diferentes; e

A estratégia de segmentação única – quando a empresa prefere se concentrar em atingir apenas um dos distintos segmentos de mercado identificados.

Essa abordagem é conhecida como estratégia de "nicho" sendo uma excelente alternativa para pequenas empresas que desejam implementar novos processos e tecnologias que diminuam o custo de produtos já existentes. Essas empresas atendem a mercados menores, e seus produtos ou serviços evoluem à medida que esse mercado se expande.

O menor nicho de mercado pode ser tão pequeno quanto um único consumidor. No futuro, será essencial que as empresas se adaptem para oferecer opções personalizadas, permitindo que os clientes escolham características que desejam em seus produtos ou serviços, garantindo um atendimento mais individualizado.

3. Método

Os métodos utilizados no artigo baseiam-se em uma abordagem qualitativa, com a aplicação de uma entrevista semiestruturada como principal instrumento de coleta de dados. A entrevista foi conduzida com o "empreendedor que aprende", a fim de explorar detalhadamente sua trajetória, motivações, desafios e estratégias no setor de barbearia. A escolha desse método permitiu uma análise aprofundada das experiências pessoais do entrevistado, proporcionando uma compreensão rica e contextualizada de sua realidade. Dessa forma, a pesquisa foi complementada por uma revisão bibliográfica, que serviu como base teórica para contextualizar as respostas e compará-las com outros estudos no campo do empreendedorismo.

4. Resultados e Discussões

Os resultados das entrevistas realizadas com o empreendedor revelaram que a diversificação do negócio trouxe benefícios como a geração de novas fontes de receita, fortalecimento da marca, e apoio ao desenvolvimento local. A escola de formação de barbeiros tornou-se um diferencial competitivo que garante um fluxo contínuo de profissionais qualificados para o mercado. No entanto, a expansão

também apresentou desafios, como a necessidade de capacitação gerencial para atuar no segmento educacional.

4.1 Entrevista com Empreendedor que aprende.

Diego Lourenço, empreendedor de 33 anos, é o fundador e proprietário da Barbearia Lourenço, um estabelecimento de médio porte voltado ao ramo de barbearia e estética masculina. Natural da cidade de Guarulhos-SP, onde cresceu e atualmente atua, Diego é casado e pai de dois filhos.

Sua jornada empreendedora começou há 11 anos, motivada pelo desejo de maior autonomia profissional. Após trabalhar em regime CLT em uma empresa, onde sua remuneração não correspondia às suas responsabilidades.

Diego decidiu buscar um caminho independente. Influenciado por vídeos e inspirações do mercado, ele identificou na barbearia uma oportunidade de negócio e, com o apoio inicial de sua gestora, que custeou parte de seu curso de cabeleireiro, deu os primeiros passos rumo ao empreendedorismo.

Ao longo dos anos, Diego superou desafios como a falta de apoio no início e a ausência de estabilidade financeira, algo comum a muitos empreendedores. Sua determinação, aliada ao apoio de sua esposa, foi essencial para que ele se mantivesse firme em seu propósito.

4.2 Questionário

1. Por que escolheu ser um empreendedor?
2. Por que escolheu este tipo de empreendimento?
3. A quanto tempo é empreendedor?
4. Quais são as vantagens e benefícios?
5. Desvantagens que enfrenta?
6. Em algum momento já pensou em desistir?
7. Porque escolheu esta região, bairro do Piratinga, para atuar?
8. Teve ajuda financeira ou suporte para investir no empreendimento?
9. Você se considera um empreendedor de pequeno grande ou médio porte?
10. Hoje em dia você oferece que tipos de serviço em seu empreendimento?
11. Como você se define ou característica que te define em uma palavra?
12. Como você se vê em cinco anos?
13. Você considera importante a qualificação dos novos empreendedores?
14. Você gostaria de deixar uma dica para os futuros empreendedores?

4.3 Entrevista com Empreendedor que aprende

No decorrer da entrevista com o empreendedor, foi possível observar o relato de uma trajetória marcada por decisões estratégicas e desafios que moldaram sua carreira. Ele começou sua jornada no mercado de trabalho como empregado de uma empresa CLT, onde a carga de trabalho era exaustiva e a remuneração, desproporcional às suas responsabilidades.

Em um momento de perda pessoal, com o falecimento de sua mãe, intensificou seu desejo de deixar a empresa, especialmente após enfrentar a recusa de um aumento salarial. Nesse período, ele manifestou o desejo de se tornar cabeleireiro, e com o apoio de sua gestora, que arcou com metade do curso, pôde iniciar sua formação.

A escolha pelo segmento de barbearia não foi por acaso. O entrevistado menciona que não queria mais trabalhar para outras pessoas, pois percebia a falta de perspectivas de crescimento nesse modelo.

Seu sonho sempre foi ser dono do próprio negócio, e ao assistir vídeos sobre o ramo de barbearia, identificou uma oportunidade para fazer a diferença nesse mercado.

Ele está nessa jornada empreendedora há 11 anos, tempo durante o qual vivenciou tanto as vantagens quanto as desvantagens desse caminho. Entre os benefícios destacados, ele mencionou a liberdade de ser seu próprio chefe, a flexibilidade de horário e a possibilidade de determinar suas próprias metas.

Segundo ele, quanto mais se trabalha, mais se ganha. Contudo, as desvantagens também são evidentes: a falta de estabilidade financeira e seguridade social são fatores críticos. Ele enfatizou que, em caso de acidente ou qualquer impedimento de trabalhar, sua renda seria drasticamente impactada.

Em um determinado momento, o empreendedor cogitou desistir, especialmente no início da carreira, devido à falta de apoio. Ele ressaltou que a única pessoa que lhe deu suporte foi sua esposa. A ausência de apoio, sobretudo no início, é um fator que ele considera de grande risco para quem está começando a empreender.

A escolha pela região do bairro Piratinga para estabelecer seu negócio foi estratégica, pois é onde ele reside desde a infância. O empreendedor identificou um grande potencial de clientes na localidade, especialmente devido à força das indicações entre amigos, o que reforçou a importância do "boca a boca" para o crescimento do seu empreendimento.

Quando questionado sobre o suporte financeiro inicial, ele revelou que, após receber diversas recusas de familiares, contou com a ajuda de um amigo, que lhe emprestou o capital necessário para dar início ao negócio. Esse valor foi ressarcido em apenas quatro meses.

Atualmente, o empreendedor se classifica como um empresário de médio porte. Além dos serviços tradicionais de barbearia, que incluem cortes masculinos e infantis, tratamentos químicos e estética masculina, ele também expandiu seu empreendimento para o setor educacional. Hoje, oferece cursos profissionalizantes para a formação de novos barbeiros, ampliando sua atuação e diversificando suas fontes de renda.

Quando convidado a se definir em uma palavra, escolheu "esforçado", uma característica que permeia toda sua trajetória. Em cinco anos, ele se vê com três novas barbearias e uma grande escola, onde planeja focar apenas na administração desses negócios.

Por fim, o empreendedor destacou a importância da qualificação dos novos empreendedores. Ele refletiu sobre a falta de apoio e formação que enfrentou no início de sua jornada e, por isso, incorporou ao seu curso noções de gestão e boas práticas para o bem-estar dos profissionais. Ele faz questão de preparar seus alunos para o mercado com uma postura correta e foco na ergonomia.

Como conselho para futuros empreendedores, ele enfatiza a necessidade de manter o foco, não desistir diante das primeiras adversidades e ter um propósito claro. Para ele, a oportunidade surge uma vez, e é preciso estar preparado. Além disso, ele resalta a importância de amar o processo, não apenas o prêmio final, e garante que, com foco, o sucesso virá.

4.4 Apresentação dos Resultados

Com base na entrevista realizada com o empreendedor do setor de barbearia, é possível observar o perfil de um profissional que buscou no empreendedorismo uma alternativa para o crescimento pessoal e financeiro. O entrevistado relatou que o ponto de partida para a escolha de sua atividade empreendedora foi motivado pela insatisfação com o emprego anterior, onde desempenhava funções que não eram compatíveis com a remuneração recebida. O desejo de mudar de vida e a oportunidade de qualificação em um novo ramo contribuíram para que ele tomasse a decisão de abrir o próprio negócio.

A escolha pelo ramo de barbearia, segundo o entrevistado, foi motivada pelo desejo de se destacar e oferecer um serviço diferenciado em sua região, o bairro de Piratinga, local onde vive desde a infância e onde identificou potencial para desenvolver um negócio próspero. Além disso, a influência de

conteúdos digitais e a observação de tendências de mercado também foram fatores decisivos para a escolha.

A diversificação do empreendimento de barbearia para incluir uma escola de formação de barbeiros reflete uma estratégia empreendedora de longo prazo, que visa não apenas o crescimento financeiro, mas também o fortalecimento da marca e o impacto positivo na comunidade. A inclusão de um curso profissionalizante permite ao empreendedor criar um fluxo contínuo de profissionais qualificados, suprindo a demanda do mercado e ajudando a formar futuros concorrentes e colaboradores.

4.5 Discussão dos Resultados

A análise dos resultados obtidos na entrevista permite refletir sobre as características e os desafios enfrentados por empreendedores de pequeno e médio porte, especialmente em segmentos saturados como o de serviços de beleza e estética. As respostas destacam a importância de apoio financeiro e suporte social no início da trajetória empresarial, bem como a flexibilidade e a capacidade de adaptação como características essenciais para o sucesso.

Outro ponto relevante é a percepção do empreendedor quanto às vantagens e desvantagens de ser autônomo. A flexibilidade de horários, a possibilidade de ganhos proporcionais ao esforço e a liberdade para traçar as próprias metas foram citadas como vantagens, enquanto a falta de estabilidade financeira e de segurança social, típicas do trabalho autônomo, foram apontadas como desvantagens.

No que tange à resiliência e à persistência, o entrevistado destacou que, no início de sua jornada, enfrentou o desânimo pela falta de apoio, o que reforça a importância do suporte emocional e da rede de contatos para o desenvolvimento de novos empreendimentos. A visão estratégica de longo prazo também se faz presente, evidenciada pelo desejo de expansão e pela inclusão de uma área educacional em seu negócio.

Essa estratégia de diversificação apresenta várias vantagens, geração de novas fontes de receita, ao investir na formação de novos profissionais, o empreendedor passou a contar com uma nova fonte de receita, que não está limitada à prestação de serviços diretos aos clientes. O segmento educacional possibilita ganhos escaláveis, pois cada turma de formandos representa uma nova oportunidade de lucratividade.

Fortalecimento da marca e reputação, ao se tornar um centro de referência para a formação de barbeiros, o empreendedor aumentou a visibilidade e o prestígio de sua marca, consolidando-se como um líder local no segmento. Essa reputação atrai não apenas clientes para a barbearia, mas também novos alunos para os cursos, criando um ciclo virtuoso de crescimento.

Redução do risco de mercado, a diversificação dos serviços reduz a dependência de um único fluxo de receita, mitigando os impactos de sazonalidades ou crises econômicas. Se a demanda por serviços de barbearia diminuir, por exemplo, a escola de formação pode sustentar o negócio financeiramente.

Apoio ao desenvolvimento local, a iniciativa de oferecer cursos também contribui para o desenvolvimento econômico e social da região. O empreendedor se posiciona como um agente transformador, capacitando novos profissionais e, conseqüentemente, contribuindo para a criação de novos empregos e negócios locais.

No entanto, essa expansão também traz desafios significativos, a inclusão de uma escola de formação demanda não apenas investimentos em infraestrutura e capacitação de instrutores, mas também um rigoroso controle de qualidade para garantir que os formandos estejam preparados para ingressar no mercado com o nível de competência desejado. Ademais, a operação de uma escola requer habilidades gerenciais específicas, como a gestão de currículos e a captação de alunos, áreas que diferem substancialmente da gestão de um salão de barbearia.

Essa iniciativa do empreendedor evidencia a capacidade de visão estratégica e a habilidade de identificar e explorar novas oportunidades de negócio que vão além do foco inicial. Assim, ele não só

diversifica suas atividades e fortalece seu negócio, como também se posiciona como um modelo para outros empreendedores do setor.

4.6 Problema de Pesquisa

O problema de pesquisa deste estudo busca responder à seguinte questão: Como os empreendedores iniciantes podem identificar e aproveitar oportunidades de mercado em um ambiente competitivo? A relevância deste problema reside no fato de que, no contexto atual de rápidas mudanças tecnológicas e econômicas, a capacidade de detectar novas oportunidades pode ser o diferencial para a sobrevivência e crescimento das pequenas empresas.

A partir da entrevista realizada, observa-se que a escolha do ramo de atuação foi motivada por experiências pessoais e pela identificação de uma oportunidade no mercado local. Entretanto, a ausência de apoio financeiro e de orientação adequada no início da carreira representaram desafios que poderiam ter desmotivado o entrevistado, indicando a necessidade de políticas de suporte e programas de capacitação para novos empreendedores.

Dessa forma, a decisão de atuar no próprio bairro e de explorar o *networking* local demonstrou ser uma estratégia eficaz, resultando no crescimento do empreendimento e no fortalecimento da base de clientes. O empreendedor acredita que a educação e a capacitação são fundamentais para o desenvolvimento de novos profissionais no setor, o que corrobora a importância da qualificação constante no ambiente empreendedor.

4.7 Limitações do estudo

Primeiramente, o estudo se baseou em uma única entrevista com um empreendedor, o que limita a generalização dos resultados para outros tipos de negócios ou regiões. Embora a experiência pessoal desse empreendedor ofereça conhecimentos valiosos, ela reflete uma perspectiva específica que pode não ser aplicável a outros setores ou perfis de empreendedores. Assim sendo, o foco em um ramo de atividade o da barbearia e da formação de barbeiros restringe as conclusões sobre os desafios e as oportunidades enfrentados por empreendedores em diferentes segmentos de mercado.

Outra limitação a ser destacada é a ausência de uma análise quantitativa mais robusta. O estudo se concentrou em dados qualitativos, como o relato pessoal do entrevistado, e, apesar da profundidade dessas informações, uma abordagem quantitativa poderia ter ampliado a compreensão dos resultados. A inclusão de dados como número de clientes, volume de negócios ou comparações com outros empreendimentos da mesma área poderia ter oferecido uma visão mais completa do sucesso e das dificuldades enfrentadas.

Além disso, o estudo não considerou fatores externos, como as condições econômicas, políticas ou sociais, que podem influenciar o sucesso de um empreendimento em determinadas regiões. A conjuntura econômica do país, por exemplo, pode impactar diretamente a capacidade de crescimento e sustentabilidade de pequenos e médios negócios, e a ausência dessa variável deixa algumas questões em aberto.

Por fim, a escolha de uma única região, o bairro de Piratinga, também limita a possibilidade de expandir os achados do estudo para outras localidades com diferentes perfis socioeconômicos. O empreendedor entrevistado fez uso de sua rede local de contatos e amigos, o que pode não ser viável em outras áreas ou para outros tipos de empreendedores.

Dadas estas limitações, o estudo oferece uma visão importante sobre o processo de transição de um trabalhador formal para um empreendedor de sucesso, bem como sobre as dinâmicas de crescimento de um pequeno negócio em um setor tradicional que se expandiu para o ramo educacional. Essas limitações abrem espaço para futuras pesquisas que possam aprofundar e diversificar as análises realizadas.

5. Considerações Finais

O processo empreendedor envolve várias etapas, desde a pesquisa de mercado até o desenvolvimento de um modelo de negócio viável. Os empreendedores devem buscar proativamente informações sobre as tendências do setor, as necessidades dos consumidores e as lacunas do mercado.

Os empreendedores que estão apenas começando muitas vezes enfrentam uma série de desafios como falta de recursos, falta de experiência e dificuldade em estabelecer conexões. Para superar estes obstáculos, os empreendedores devem adotar uma mentalidade resiliente e estar dispostos a aprender com os erros e a adaptar-se.

Identificar oportunidades de mercado requer uma combinação de pesquisa aprofundada e criatividade. Os empreendedores devem estar atentos às mudanças nas preferências dos consumidores, às inovações tecnológicas e às tendências sociais que podem abrir novas portas.

Uma vez identificadas as oportunidades, os empreendedores precisam desenvolver estratégias eficazes para explorá-las. A inovação desempenha um papel central nisso. Isto não significa apenas criar produtos, mas também melhorar os processos existentes, prestar um excelente serviço ao cliente ou explorar novos canais de distribuição.

Dessa forma, acompanhar as tendências do mercado e investir em aprendizado contínuo são práticas que podem aumentar significativamente suas chances de sucesso. Ao cultivar uma mentalidade inovadora e adaptativa, os empreendedores podem não só responder às necessidades atuais, mas também antecipar as necessidades futuras do mercado.

Para os empreendedores iniciantes, identificar e aproveitar oportunidades num ambiente competitivo é um desafio significativo, mas não é impossível. Tendo um processo empreendedor bem estruturado, superando desafios, identificando oportunidades com cuidado e implementando estratégias inovadoras, é possível transformar uma ideia em um negócio de sucesso. O caminho pode ser difícil, mas as recompensas de construir algo significativo valem o esforço.

O presente estudo abordou a trajetória de um empreendedor que aprende do setor de barbearia, evidenciando os principais fatores que motivaram sua entrada no mercado e os desafios enfrentados durante a construção do negócio. A análise dos resultados indica que a insatisfação com o emprego anterior e o desejo de conquistar autonomia financeira e profissional foram os impulsionadores para a escolha do empreendedorismo, buscou analisar como empreendedores iniciantes identificam e aproveitam oportunidades de mercado em um ambiente competitivo e desenvolvimento de novos negócios.

Ao longo dos 11 anos de atuação, o entrevistado identificou a importância de se manter atualizado e de oferecer serviços diferenciados como uma forma de atrair e fidelizar clientes. Sua trajetória reflete a realidade de muitos empreendedores que começam com recursos limitados e precisam lidar com a falta de apoio financeiro e orientação estratégica.

O estudo também destaca que a região em que o empreendedor escolheu atuar foi um fator-chave para o sucesso do negócio, pois permitiu que ele utilizasse o capital social local a seu favor, contando com o apoio de amigos e clientes da comunidade. Essa proximidade facilitou a divulgação do serviço por meio do famoso boca a boca e proporcionou uma base de clientes sólida desde o início.

Portanto, a análise realizada permite concluir que o comportamento empreendedor é fortemente influenciado por fatores internos, como a busca por satisfação pessoal e realização profissional, bem como por fatores externos, como a identificação de oportunidades no ambiente em que o negócio será desenvolvido.

Para complementar o estudo aqui apresentado, recomenda-se a realização de pesquisas futuras que abordem os seguintes pontos:

Análise comparativa de diferentes ramos de atuação, comparar os fatores motivacionais e os desafios enfrentados por empreendedores de diferentes setores, como comércio, tecnologia e serviços, para verificar se há variáveis específicas que influenciam a escolha do ramo de atuação.

Impacto do apoio financeiro e social no desenvolvimento de novos empreendedores, investigar como o suporte financeiro e a orientação profissional influenciam o crescimento e a consolidação de novos empreendimentos, identificando as principais fontes de suporte utilizadas por empresários iniciantes.

Referências

ANA STACIO, M. REGINA, C. F. PAULO R. A. MARIN'S, J. **Empreendedorismo social e inovação social no contexto brasileiro**. 1. es. São Paulo: PUCPress, 2018.

BENEDETTI, M. H. REBELLO, K. M. R. REYES, D. E. C. **Empreendedores e inovação**: Contribuições para a estratégia do empreendimento. Campo Largo, PR. 2006. Disponível em: <<https://periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/375/278>>. Acesso em: 2 set. 2024

BESSANT, J. TIDD, J. **Administração**: Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009.

CHAGAS, J. FREITAS, H. **A Tomada de Decisão Segundo o Comportamento Empreendedor**: um survey na região das Missões. Campinas: Enanpad, 2001. Disponível em: http://www.ea.ufrgs.br/professores/hfreitas/files/artigos/2001/2001_101_Enanpad.pdf>. Acesso em: 15 set. 2024

CHIAVENATO, I. **Empreendedorismo**: dando asas ao espírito empreendedor. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2012.

COSTA, D. de M. BARBOSA, F. V. SILVA, C. H. P. da. **Empreendedorismo e Inovação**: O papel da educação superior nas economias mundiais. Florianópolis, SC. 2011. Disponível em: <<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/32854>>. Acesso em: 22 set 2024.

DEGEN, R. J. **O empreendedor**: Empreender como opção de carreira. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

DELLOITTE; **“Mastering Innovation Exploiting Ideas For Profitable Growth”**, Deloitte Research Global Manufacturing Study, 2005. DRUCKER, P. F., “A Disciplina da Inovação”, Harvard Business Review, agosto, P 80-85, 2004.

DORNELAS, J. C. A. **Transformando ideias em negócios**, 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo Na Prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo corporativo**: como ser empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier 2008.

LENZI, F. C. **A nova geração de empreendedores**: Guia para elaboração de um plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2009.

LONGENECKER, J. G. MOORE, C. W. PETTY, J. W. **Administração de pequenas empresas**. São Paulo: Makron Books, 1997.

PIMENTEL, A. **Curso de empreendedorismo**. São Paulo: Digerati Books, 2008.

PINTO, M. V. **Empreendedores + empreendedorismo = Sucesso**. 2022. Livro eletrônico.

RIEDERER, J. P. **Innovation Management – An Overview and some Best Practices**. C-LAB Report., vol. 4, n. 3. Paderborn, 2005.

SENAC: Disponível em: <<https://blog.sc.senac.br/8-tipos-de-empreendedores-que-voce-precisa-conhecer/>> Acesso em: 15 set. 2024

SOUZA, M. C. de A. **Crescimento econômico, inovação e empreendedorismo**. Porto Alegre, RS. 2009. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10183/18843>>. Acesso em: 22 set. 2024

ZÉLIA, H. **Empreendedorismo**. Curitiba: Ministério da Educação Secretaria de Educação a Distância, 2012.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.